

"Perancangan Aplikasi Penjualan Rumah Berbasis *Java* dengan Menggunakan Metode *Waterfall*"

Sigit Chairul Rochman¹

Program Studi Sistem Informasi, Universitas Bakrie

Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said No.2, RT.2/RW.5, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kuningan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12940

Email : 1202002023@student.bakrie.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan dampak yang cukup besar dalam bidang bisnis, salah satunya adalah dalam proses penjualan rumah. Penjualan rumah yang biasa dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah aplikasi penjualan rumah bernama "*EstateXpress*" berbasis *Java* dengan menggunakan metode *Waterfall*.

Metode *Waterfall* merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi, dimana setiap tahapan pengembangan harus selesai terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Tahap-tahap yang digunakan dalam metode ini meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian.

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi penjualan rumah berbasis *Java* yang dapat membantu para penjual rumah dalam mempromosikan rumah yang akan dijualnya, serta memudahkan para pembeli untuk melihat dan membandingkan rumah-rumah yang tersedia. Aplikasi ini juga menyediakan fitur-fitur yang memudahkan proses transaksi, seperti fitur cicilan dan juga penghitungan otomatis terhadap cicilan tersebut.

Kata kunci: aplikasi penjualan rumah, *Java*, metode *Waterfall*, bisnis, *EstateXpress*.

ABSTRACT

The current development of information technology has had a considerable impact on the business sector, one of which is in the process of selling houses. Home sales that used to be done manually can now be done online using the right application. This study aims to design a *Java*-based home selling application named "*EstateXpress*" using the *Waterfall* method.

The Waterfall method is a method that is often used in the development of information systems, where each stage of development must be completed before moving on to the next stage. The stages used in this method include needs analysis, system design, implementation, and testing.

The result of this research is a Java-based home selling application that can assist home sellers in promoting the homes they are selling, as well as make it easier for buyers to view and compare available homes. This application also provides features that facilitate the transaction process, such as the installment feature and also automatically calculates the installments

Keywords: *home selling application, Java, Waterfall method, business, EstateXpress.*

I. Pendahuluan

Teknologi Informasi memang merupakan salah satu teknologi yang sedang berkembang dengan cepat saat ini. Teknologi ini telah merambah ke berbagai bidang, seperti ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan lainnya. Saat ini, hampir semua unit kerja menggunakan komputer untuk menyelesaikan berbagai tugas dengan cepat dan tepat. Sistem informasi sendiri merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang digunakan untuk mendukung operasi dan proses manajemen, sehingga informasi yang telah terkomputerisasi dapat mendukung proses bisnis. Sistem informasi juga telah banyak digunakan dalam jaringan sosial dan berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang penjualan. (Puspita, 2020).

Kami melihat banyak iklan-iklan yang beredar mengenai penjualan rumah dengan cicilan ringan sehingga banyak masyarakat yang berminat untuk memiliki rumah di usia muda. Berdasarkan hal tersebut, kami memiliki ide untuk membuat Sistem Aplikasi Penjualan Rumah untuk membantu penginputan data penjualan rumah dengan mudah. Selain itu, dengan membangun sistem informasi pada pengolahan data penjualan ini dapat memberikan pencarian data lebih cepat terefisiensi dan tidak memakan waktu yang lama. Diharapkan juga memberikan keamanan pendataan agar tidak mudah hilang dan aman. Serta memudahkan pengguna admin untuk membuat laporan penjualan lebih efektif dan efisien. Kami membuat sistem ini dengan menggunakan Bahasa java Netbeans 8.2 dan juga MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Dengan adanya sistem aplikasi ini diharapkan dapat

memberikan manfaat yang besar bagi karyawan, karena baik proses penginputan penjualan sampai hasil laporan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien

II. TINJAUAN PUSTAKA

PHPMyadmin

PHPMyAdmin merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk mengelola database MySQL atau bisa disebut juga sebagai tool database. Siapapun sebenarnya tidak salah jika mempelajarinya, karena aplikasi ini akan sangat berguna dalam pengembangan situs web yang saat ini semakin populer, misalnya WordPress yang memerlukan akses ke database. (Ludya, 2022)

MySQL

MySQL (dibaca MY-ES-KYOO-EL) bisa mengelola apapun bentuk data atau informasi pada website. Tanpa adanya sistem manajemen database, pengguna tidak bisa mengakses informasi yang ditampung oleh server website. Mulai dari developer website hingga saintis sudah banyak yang menggunakan sistem manajemen database ini. Bahkan Facebook, Twitter, YouTube, Yahoo! Pun menggunakannya untuk menyimpan data. (Alexandromeo, 2022)

Metode Waterfall

Dalam membangun sistem secara keseluruhan perlu dilakukan beberapa tahapan/langkah. Metode pengembangan perangkat lunak dikenal juga dengan istilah Software Development Life Cycle (SDLC).

Metode Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tertua sebab sifatnya yang natural. Metode Waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam Metode Waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. (adminlpzm, 2022)

Netbeans

Netbeans merupakan salah satu software yang sering digunakan dalam dunia programmer atau developer. Bukanlah sebagai teks editor biasa, Netbeans adalah suatu aplikasi IDE atau Integrated Development Environment yang berbasis bahasa Java dan berjalan diatas Swing. Maksudnya Swing disini adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengembangan aplikasi desktop dan dapat berjalan di berbagai macam platform seperti Windows, Mac OS, Linux dan Solaris. (firmansyah, 2022)

III. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan secara detail proses pengembangan aplikasi penjualan rumah menggunakan metode Waterfall, serta fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari studi literatur mengenai metode Waterfall dan aplikasi penjualan rumah serta adapun Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Menentukan tujuan dan ruang lingkup penelitian
2. Melakukan studi literatur mengenai metode Waterfall dan aplikasi penjualan rumah
3. Menyusun rancangan aplikasi penjualan rumah dengan menggunakan metode Waterfall
4. Menyusun laporan hasil penelitian yang menjelaskan proses pengembangan aplikasi penjualan rumah menggunakan metode Waterfall, serta fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi tersebut

Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi yang didapat dari studi literatur, kemudian menyusunnya ke dalam bentuk laporan yang sistematis.

Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi literatur sebagai sumber data.

IV. Hasil dan Pembahasan

Pada perancangan aplikasi penjualan rumah yang menggunakan metode Waterfall ini, pertama dilakukan perencanaan dengan menentukan tujuan dan scope aplikasi yang akan dibuat. Selanjutnya, dilakukan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang akan disediakan dalam aplikasi tersebut. Setelah itu, dilakukan desain aplikasi dengan menentukan arsitektur dan interface aplikasi.

Kemudian, dilakukan implementasi dengan menuliskan kode program sesuai dengan desain yang telah dibuat. Setelah selesai ditulis, aplikasi diuji dengan melakukan testing untuk mencari bug atau kesalahan-kesalahan yang terjadi. Terakhir, dilakukan maintenance untuk memperbaiki bug atau menambah fitur-fitur baru pada aplikasi.

Dengan menggunakan metode Waterfall, diharapkan dapat mempermudah proses perancangan aplikasi penjualan rumah karena setiap tahap dapat dilakukan secara terpisah dan terstruktur. Selain itu, metode ini juga dapat memudahkan dalam mengelola proyek karena terdapat dokumentasi yang jelas pada setiap tahap pengembangan.

3.1 Menentukan Tujuan dan Scope Aplikasi

Tujuan dari aplikasi penjualan rumah yang dibahas dalam jurnal ini adalah untuk mempermudah proses jual beli rumah antara penjual dan pembeli, serta mempermudah pengelolaan data penjualan rumah oleh pihak penjual.

Adapun Scope aplikasi penjualan rumah ini meliputi fitur-fitur seperti :

1. Pencarian rumah sesuai dengan lokasi, harga, atau spesifikasi lainnya
2. Pemesanan rumah oleh pembeli
3. Penghitungan pembayaran di generate otomatis dari aplikasi
4. Pemberian informasi tentang status penjualan rumah
5. Dan fitur-fitur lain yang berkaitan dengan proses jual beli rumah.

Fitur-fitur di atas merupakan bagian dari scope aplikasi penjualan rumah yang dibahas dalam jurnal tersebut, namun tidak menutup kemungkinan bahwa aplikasi tersebut memiliki fitur-fitur tambahan yang tidak disebutkan di sini.

3.2 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan atau tahap dimana dikumpulkan dan dianalisis informasi tentang kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh aplikasi yang akan dibuat.

Saya melakukan analisis kebutuhan dalam pengembangan aplikasi penjualan rumah, ini dalam beberapa langkah sebagai berikut:

1. **Identifikasi pengguna:** Menentukan siapa saja yang akan menggunakan aplikasi penjualan rumah ini, seperti penjual, pembeli, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses jual beli rumah.
2. **Analisis kebutuhan pengguna:** Menentukan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi oleh aplikasi penjualan rumah ini, Seperti, penjual mungkin membutuhkan fitur untuk mengelola data penjualan rumah, sedangkan pembeli membutuhkan fitur untuk mencari rumah sesuai dengan lokasi dan harga yang diinginkan.
3. **Analisis kebutuhan sistem:** Menentukan kebutuhan-kebutuhan sistem yang harus dipenuhi oleh aplikasi penjualan rumah ini, seperti kebutuhan akan database untuk menyimpan data penjualan rumah, kebutuhan akan keamanan data, dan sebagainya.

Adapun kebutuhan kebutuhan lain seperti kebutuhan fungsional sistem :

1. Sistem dapat melakukan verifikasi login

- a) Admin bisa memasukkan username
- b) Admin bisa memasukkan password

2. Sistem dapat melakukan input data penjualan

- a) Admin bisa memasukkan data penjualan yaitu nama pemesan, type rumah, DP, dan lama cicilan.
- b) Admin bisa menampilkan area rumah yang dipesan sesuai keinginan customer.
- c) Admin dapat mengetahui harga bangunan berdasarkan area yang dipilih.
- d) Admin dapat mengetahui luas tanah asli, luas tanah yang tersedia, dan harga rumah berdasarkan type rumah yang customer pilih.
- e) Admin bisa memproses biaya PPN dan harga cicilan rumah per bulan.
- f) Admin bisa memverifikasi persetujuan pemesanan.
- g) Admin bisa menyimpan data penjualan
- h) Admin dapat menghapus inputan data penjualan

3. Sistem dapat melakukan pencarian data penjualan

- a) Admin bisa memasukkan nama pemesan dan area untuk mencari data penjualan
- b) Admin dapat melakukan penghapusan data pencarian
- c) Admin bisa mengetahui jumlah rumah terjual dan total penjualan

3.3 Desain Aplikasi

Tampilan Layar login ini terdapat pada awal program yang akan diisi oleh admin sebagai user. Masukkan username dan password dengan hak akses agar dapat mengoperasikan sistem ini. Jika Username dan Password sesuai, maka akan dialihkan ke dalam tampilan layar utama .

Tampilan Menu Utama

Pada tampilan layar utama tersedia item yang terdapat menu Penjualan Rumah dan Tampilan Data.

Tampilan Form Penjualan

Tampilan form Penjualan ini berfungsi untuk mengisi data pemesanan yang dilakukan oleh customer dan berfungsi juga untuk mengetahui type rumah mana yang diinginkan.

Tampilan Form Data Penjualan

Pada tampilan layar Form penjualan ini untuk mengetahui bahwa pemesan telah menyetujui untuk melakukan pembelian terhadap rumah tersebut.

Tampilan Laporan Data

Bukti cetak laporan ini dapat dilakukan setelah melakukan proses penginputan data dengan mencari nama pemesan serta area rumah yang telah diisikan sesuai dengan form penjualan. Tampilan Data ini berisi rincian jumlah rumah terjual dan total penjualan.

LOGINMASUK

CARI DATA

Nama Pemesan:

AREA:

Nomor Pesanan	Nama Pemesan	Area	Tipe Rumah	Luas Tanah	Harga	Lama Cicilan	Cicilan / Bulan
1	SigitCR	MELATI	Type - 36	90	150000000	12	20000000
2	Soleram	FLAMBOYAN	TYPE 54	140	210200000	24	9634166
3	Putri	BUGENVILE	TYPE 36	90	117000000	36	3575000
4	Nadya	BUGENVILE	TYPE 45	120	127500000	36	3895833
5	Mery	BUGENVILE	TYPE 45	120	127500000	36	3895833
6	Putra	BUGENVILE	TYPE 36	90	117000000	24	5362500
7	Netyam	FLAMBOYAN	TYPE 54	140	210200000	12	19268333

Ke Menu Utama

Jumlah Rumah Terjual:

Total Penjualan:

LOGINMASUK

CARI DATA

Nama Pemesan:

AREA:

Nomor Pesanan	Nama Pemesan	Area	Tipe Rumah	Luas Tanah	Harga	Lama Cicilan	Cicilan / Bulan
1	SigitCR	MELATI	Type - 36	90	150000000	12	20000000

Ke Menu Utama

Jumlah Rumah Terjual:

Total Penjualan:

LOGINMASUK

CARI DATA

Nama Pemesan:

AREA:

Nomor Pesanan	Nama Pemesan	Area	Tipe Rumah	Luas Tanah	Harga	Lama Cicilan	Cicilan / Bulan
4	Nadya	BUGENVILE	TYPE 45	120	127500000	36	3895833
7	Netyam	FLAMBOYAN	TYPE 54	140	210200000	12	19268333

Ke Menu Utama

Jumlah Rumah Terjual:

Total Penjualan:

LOGINMASUK

CARI DATA

Nama Pemesan:

AREA:

Nomor Pesanan	Nama Pemesan	Area	Tipe Rumah	Luas Tanah	Harga	Lama Cicilan	Cicilan / Bulan
3	Putri	BUGENVILE	TYPE 36	90	117000000	36	3575000
4	Nadya	BUGENVILE	TYPE 45	120	127500000	36	3895833
5	Mery	BUGENVILE	TYPE 45	120	127500000	36	3895833
6	Putra	BUGENVILE	TYPE 36	90	117000000	24	5362500

Ke Menu Utama

Jumlah Rumah Terjual:

Total Penjualan:

LOGINMASUK

CARI DATA

Nama Pemesan:

AREA:

Nomor Pesanan	Nama Pemesan	Area	Tipe Rumah	Luas Tanah	Harga	Lama Cicilan	Cicilan / Bulan
1	SigitCR	MELATI	Type - 36	90	150000000	12	20000000
2	Soleram	FLAMBOYAN	TYPE 54	140	210200000	24	9634166
7	Netyam	FLAMBOYAN	TYPE 54	140	210200000	12	19268333

Ke Menu Utama

Jumlah Rumah Terjual:

Total Penjualan:

Tampilan Data yang telah terinput ke Database

Pada tampilan ini data akan langsung tersimpan langsung pada database apabila pada tampilan form penjualan kita klik simpan maka akan muncul pemberitahuan data berhasil disimpan.

localhost/127.0.0.1/penjualan... x

phpMyAdmin

Showing rows 0 - 6 (7 total). Query took 0.0006 seconds.

SELECT * FROM `rumah`

order_id	name	area	tipe	luas	harga	jumlah_cicilan	cicilan_julan
1	SigitCR	MELATI	Type - 36	90	150000000	12	20000000
2	Soleram	FLAMBOYAN	TYPE 54	140	210200000	24	9634166
3	Putri	BUGENVILE	TYPE 36	90	117000000	36	3575000
4	Nadya	BUGENVILE	TYPE 45	120	127500000	36	3895833
5	Mery	BUGENVILE	TYPE 45	120	127500000	36	3895833
6	Putra	BUGENVILE	TYPE 36	90	117000000	24	5362500
7	Netyam	FLAMBOYAN	TYPE 54	140	210200000	12	19268333

V. Kesimpulan

Dari rancangan pembuatan aplikasi penjualan rumah ini bisa di dapat kesimpulan:

- a) Aplikasi penjualan rumah yang dibahas dalam jurnal tersebut dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dan metode Waterfall.
- b) Metode Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang berurutan, dengan tahap-tahap seperti perencanaan, analisis kebutuhan, desain, implementasi, testing, dan maintainance.
- c) Dengan menggunakan metode Waterfall, diharapkan dapat mempermudah proses perancangan aplikasi penjualan rumah karena setiap tahap dapat dilakukan secara terpisah dan terstruktur, serta memudahkan dalam mengelola proyek karena terdapat dokumentasi yang jelas pada setiap tahap pengembangan.
- d) Tahap analisis kebutuhan merupakan tahap penting dalam pengembangan aplikasi karena dengan melakukan analisis kebutuhan, dapat diketahui fitur-fitur apa saja yang harus disediakan dalam aplikasi tersebut.

Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat diberikan dalam pengembangan aplikasi penjualan rumah dengan menggunakan metode Waterfall:

- 1) Jadikan tujuan dan scope aplikasi sebagai acuan dalam setiap tahap pengembangan. Hal ini akan membantu dalam mengelola proyek agar tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai dan tidak menyimpang dari scope yang telah ditentukan.
- 2) Harus menyediakan mekanisme untuk menangani perubahan-perubahan yang mungkin terjadi selama proses pengembangan. Hal ini akan membantu dalam menjaga agar proyek tetap sesuai dengan tujuan dan scope yang telah ditentukan.
- 3) Harus lebih menyesuaikan metode Waterfall dengan kebutuhan proyek. Meskipun metode Waterfall merupakan metode yang terstruktur, tidak semua proyek sesuai dengan metode ini. Jika diperlukan, pertimbangkan untuk menggunakan metode pengembangan perangkat lunak lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan proyek.

REFERENSI

- [1] adminlpzm. (2022, June 7). *Metode Waterfall – Definisi dan Tahap-tahap Pelaksanaannya*. From lp2m.uma.ac.id: <https://lp2m.uma.ac.id/2022/06/07/metode-waterfall-definisi-dan-tahap-tahap-pelaksanaannya/#:~:text=Metode%20Waterfall%20merupakan%20pendekatan%20SDLC,desain%20dan%20implementasi%20pada%20sistem.>
- [2] Alexandromeo. (2022, April 30). *Apa itu MySQL? Pengertian, Fungsi, Kelebihan, dan Kekurangannya*. From makinrajin.com: <https://makinrajin.com/blog/mysql-adalah/>
- [3] firmansyah, F. (2022, June 11). *Pengertian NetBeans Beserta Fungsi, Kelebihan dan Kekurangan NetBeans*. From nesabamedia.com: <https://www.nesabamedia.com/pengertian-netbeans/>
- [4] Ludya, H. (2022, Juni 6). *Apa Itu PHPMyAdmin? Pengertian, Fungsi, dan Cara Menggunakannya*. From makinrajin.com: <https://makinrajin.com/blog/phpmyadmin-adalah/>
- [5] Puspita, A. D. (2020, May 29). Repository UNSRI. *APLIKASI PENJUALAN RUMAH DENGAN METODE CICILAN KERAS*, 6. Retrieved May 29, 2020 from repository.unsri.ac.id: https://repository.unsri.ac.id/31878/61/RAMA_57402_09020581721009_0209028801_0028068802_01_front_ref.pdf